

IQTISODIY MATN QISQARTMALARINING TARJIMADAGI
XUSUSIYATLARI

Munira Umarova

TDSHU Sharq filalogiyasi va tarjimashunoslik fakulteti

Tarjimashunosli va Xalqaro jurnalistika kafedrasi

Sinxron tarjima mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Har qanday matnning tarjima jarayoni bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlari bor. Tarjimon uchun bu xususiyatlarni tushunish muhimdir. Chunki iqtisodiyot hayotimizning barcha sohalariga tegishli bo'lganligi sababli, zamonaviy dunyoda iqtisodiy matnlarni yetarli darajada tarjima qilish qobiliyati zarur.

Iqtisodiy matnlarga xos bo'lgan quyidagi sifatlar ajralib turadi:

- Matnning asosiy qismi iqtisodiy lug'at bo'lib, ko'p sonli atamalardan iborat.
- Iqtisodiy bo'lmagan tilda kam qo'llaniladigan idiom va frazeologik birliklarning mavjudligi.
- Ba'zan uslubga nisbatan umumiy me'yorlardan ancha katta og'ishlar.
- Ushbu turdagi matnga xos qisqartmalardan foydalanish.

Tarjimonning asosiy vazifasi tarjima matnida manba materialidagi barcha ma'lumotlarni etkazishdir. Bunga bir nechta tarjima o'zgarishlarini amalga oshirish orqali erishish mumkin.

Tarjima adekvat bo'lishi uchun iqtisodiy matnlarni tarjima qilishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir guruh xususiyatlar mavjud. Bularga, birinchi navbatda, atamalardan foydalanish kiradi. Ko'pincha bunday matnlarda tarjimasi bir ma'noli bo'lmagan atamalar mavjud. Bunda tarjimon manba matn kontekstidan kelib chiqib, qaysi ma'no eng mos kelishini o'zi hal qilishi kerak.

Bundan tashqari, umumiy lug'at iqtisodiy xarakterdagi matnlarda ham uchraydi. Biroq, bu yerda tez-tez ishlatiladigan so'zlarning bir qismi tarjimada

muammo tug'dirmasligiga, qolganlarini esa quyidagi toifalarga kiritish mumkinligiga e'tibor qaratish lozim:

1. Kundalik hayotdan boshqacha ma'noda qo'llaniladigan so'zlar.
2. Muallifning tasvirlangan ma'lumotlarga o'z munosabatini bildirish yoki uni aniqlashtirish uchun xizmat qiluvchi so'zlar yoki iboralar.
3. "Tarjimonning yolg'on do'stlari" deb atalgan so'zlar yoki atamalar transliteratsiya qilingan tarjimasi haqiqiy tarjimaga mos kelmaydigan so'zlardir.

Masalan, ingliz tilida: *akademik* - akademik emas, *o'qituvchi*, *soda* - gazlangan ichimlik, *soda* emas.

Adekvat tarjima qilish uchun tarjimon tarjima qilingan matnni tushunishi va undagi terminologiya tizimi haqida umumiy tushunchaga ega bo'lishi kerak. Notanish atamalar va lug'atlarni tarjima qilish uchun maxsus lug'atlardan foydalaning.

Iqtisodiy matnlarda abbreviaturalar va qisqartmalar ham tez-tez uchraydi. Ularni tushunish uchun tarjimon lug'at, ma'lumotnoma yoki Internet qidiruv tizimiga murojaat qilishi kerak.

Iqtisodiy xarakterdagi matnlar qator grammatik xususiyatlar bilan ham ajralib turadi. Albatta, alohida iqtisodiy grammatika yo'q, lekin ba'zi grammatik hodisalar ularda boshqa turdagi matnlarga qaraganda tez-tez uchraydi, boshqalari esa juda kam qo'llaniladi. Ana shunday xususiyatlardan biri gap boshida bog'lovchilarning qo'llanishidir. Bu matnni mantiqiyroq qilish va sabab va natija munosabatlarini ko'rsatishga yordam beradi.

Iqtisodiy matnlar ko'pincha qisqa va ixcham bo'lishga intiladi, shu bilan birga jumlaning ba'zi a'zolari tushib qoladi. Shuning uchun muallif nimani aytmoqchi bo'lganini to'g'ri tushunish juda muhim, chunki manba matnni noto'g'ri tushunish tarjima jarayonida ma'noning buzilishiga olib kelishi mumkin. Boshqa xususiyatlar orasida passiv shakllarni tez-tez ishlatish, so'z tartibini o'zgartirish va nutq qismlarini almashtirish kiradi.

Shunday qilib, iqtisodiy mazmundagi matnlarni tarjima qilish jarayonida atamalarning to'g'ri va adekvat tarjimasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Iqtisodiy matnlarning grammatik, stilistik va leksik xususiyatlarini ham hisobga oling. [11].

Iqtisodiy faoliyat, bu sohada ishtirok etish darajasidan qat'i nazar, barcha odamlarning hayotiga ta'sir qiladi. Iqtisodiy muammolarni hal qilishda barcha mamlakatlar mutaxassisleri kuchlarini birlashtiradi va tarjimonlar bu sa'y-harakatlarning muvaffaqiyatli yakunlanishiga yordam beradi.

Iqtisodiy matnlarni tarjima qilish xususiyatlarini batafsil o'rganish uchun matnni tarjima ob'ekti sifatida belgilash kerak. Galperin I.R. ta'rifiga ko'ra, "matn - bu ma'no va grammatik jihatdan bog'langan, janr va stilistik bog'liqlik, mantiqiy to'liqlik va ma'lum bir pragmatik holatga ega bo'lgan yozma nutqning ketma-ket bo'laklari" [2:18].

Nutqning 5 ta asosiy uslubi mavjud: rasmiy ish, jurnalistik, ilmiy, badiiy va so'zlashuv. Matnning ushbu uslublardan biriga tegishliligi uning maqsad va vazifalarini, shuningdek, ushbu matn uslubining o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarni aniqlaydi. Tarjima qilinayotganda ikki matn o'rtasida ma'lum bir bog'liqlik o'rnatiladi. Ikki matnni solishtirsak, tarjima jarayonida uning shakli va mazmuni qanday o'zgarganini tushunish mumkin.

Fedorov A.V. tarjimini ikki tomondan ko'rib chiqishni taklif qildi. Birinchidan, tarjima asl tildagi matn maqsadli tilda qayta yaratiladigan jarayondir. Ikkinchidan, tarjima bu tilda yangi matn ko'rinishidagi natijadir [4:265].

Iqtisodiy tarjima tarjimaning maxsus nazariyasi tushunchasiga kiradi. "Iqtisodiyot" atamasi bir nechta ta'riflarga ega. Birinchidan, bu fan mamlakat va uning alohida hududlari iqtisodiyot tarmoqlarini, ishlab chiqarishning ayrim sharoitlarini o'rganadi. Ikkinchidan, iqtisodiyot jamiyatning iqtisodiy faoliyatini, shuningdek, ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol tizimida rivojlanadigan munosabatlar yig'indisini nazarda tutadi. Iqtisodiyot inson ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uchun cheklangan resurslardan samarali foydalanish muammolarini o'rganadi [3].

Iqtisodiy matnlarni tarjima qilish maxsus lug'atni bilishni talab qiladi, agar kerak bo'lsa, uning ma'nosini maxsus lug'atlar va ma'lumotnomalarda topish mumkin.

Masalan, iqtisod sohasida “*interest*” so‘zi “foiz”, “ulush” ma’nolarini bildiradi [5:540].

Qoida tariqasida, ko'p ishlatiladigan lug'atning aksariyati iqtisodiy matnlarni tarjima qilishda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Biroq, tarjimon iqtisodiy matnlarda boshqacha ma'no kasb etadigan so'zlarga, shuningdek, "tarjimonning soxta do'stlari" deb ataladigan so'zlarga e'tibor qaratishi kerak.

Masalan, “*interest*” so‘zi o‘zbek tilida “aksiyador” deb tarjima qilingan [1:864].

Iqtisodiy matnlarni tarjima qilishda siz juda ko'p qisqartmalar va tashkilotlar nomlarini topishingiz mumkin. Qisqartmalarni tarjima qilishning bir necha yo'li mavjud:

1 Ushbu qisqartma asosidagi so'z yoki iboraning tarjimasi

Masalan, *GDP (gross domestic product)* o'zbek tiliga *YaIM (yalpi ichki mahsulot)* deb tarjima qilinadi [1:864].

1. Transliteratsiya

Masalan, *Brexit* (“*Britaniya*” so‘zining birinchi ikki harfi va “*chiqish*” so‘zi) o'zbek tiliga “*Brexit*” deb tarjima qilingan.

1. Mavjud tilda ekvivalentlardan foydalanish

Masalan, G7 o'zbek tiliga “Katta yettilik” yoki “Yetti mamlakat guruhi” deb tarjima qilingan.

Tashkilotlarning nomlarini tarjima qilishda quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Transliteratsiya

Masalan, “*Monte dei Paschi di Siena Bank*” bankining nomi o'zbek tiliga “*Monte dei Paschi di Siena Bank*” deb tarjima qilingan.

1. So'zma-so'z tarjima

Masalan, “*World Bank*” tashkilotining nomi o'zbek tiliga “*Jahon banki*” deb tarjima qilingan. [5:240].

Iqtisodiy matnlarni tarjima qilish jarayonida to'plamli iboralar juda keng tarqalgan. Bunday iboraning shakli qat'iy belgilangan, hatto uni ma'noni yo'qotmasdan o'zgartirish mumkin bo'lsa ham. To'plam iboralariga nutq klişelari, frazeologik burilishlar va idiomatik iboralar kiradi. Ularning tarjimasi maqsadli tildagi o'xshash ekvivalentlarni tanlash orqali amalga oshiriladi.

Masalan, "to drum up business" iborasi o'zbek tiliga "biznes yaratish" deb tarjima qilingan [1: 864].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy matnlarni tarjima qilishda asosiy qiyinchilik shundaki, tarjimon iqtisod sohasida keng dunyoqarashga ega bo'lishi kerak va bu nafaqat iqtisodiy atamalar va ularning tarjimasini bilish, balki asosiy tushunchalarni ham anglashni nazarda tutadi. iqtisodiy qonunlar va realliklar. Tarjimonning vazifasi o'quvchilarga asl matnning ma'nosini imkon qadar to'liq va aniq etkazishdir.

Iqtisodiy matnlarni tarjima qilish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, tarjimon turli iqtisodiy lug'atlardan va iqtisodiyotga oid ma'lumotnomalardan foydalanishi, shuningdek, ushbu sohadagi mutaxassislardan maslahat olishi kerak. Iqtisodiy mazmundagi matnlarni tarjima qilish sifatiga tarjimonlarning o'zlari malaka darajasi ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь: 10 000 терминов. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Книжный мир, 2009. – 864 с.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 9-изд., стереотипное. – М.: URSS, 2016. – 144 с.
3. Макконнелл, К.Р, Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 19-е изд. – М.: Инфра-М, 2016. – 1028 с.
4. Федоров А.Ф. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы. – 5-е изд. – СПб.: Филология ТРИ, 2002. – 416 с.
5. Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 240 с.
6. The Economist, 23 June 2016. «A series of unfortunate events» (page 21)
7. The Economist, 23 June 2016. «Notes on a scandal» (page 23)
8. The Economist, 30 July 2016. «Bitter fruits» (page 6)
9. The Economist, 30 July 2016. «Much ado about Abenomics» (page 7)
10. The Economist, 6 August 2016. «Another Asian tiger» (page 26-27)
11. <https://cyberleninka.ru>